

**ARALBOYI REGIONINIŇ GEOEKOLOGIYALIQ JAǴDAYINIŇ
MEDICINALIQ HÁM REKREATSIYALIQ TURIZMDI
RAWAJLANDIRIWDAǴI ÁHMIYETI**

K. A. Utarbaeva,

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti. docent w.a

A. Abatova

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti tayanish doktorant

D. Amangeldiyeva

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 1-basqish magistrant

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459342>

Annotasiya. *Bul teziste Qaraqalpaqstan Respublikası, atap aytqanda, Aralboyı regionındaǵı geoeekologiyalıq krizistiniŇ turizm tarawına tásirini analiz qilingan. Ekologiyalıq mashqalalardıń dástúriy turizmge unamsız tásirini menen bir qatarda, Moynaq misalında ekologiyalıq, ilimiy hám ekstremal turizm baǵdarlarınıń qalıplesiwi úyrenilgen. Eń tiykarǵısı, aymaqtaǵı jańa tábiyǵıy resurslardan (Aralqum duzları, shıpabaxsh balshıqlar hám mineral suwlar) paydalanǵan halda galoterapiya hám peloterapiya sıyaqlı medicinalıq hám rekreaciyalıq turizmdi rawajlandırıw, sonıń menen birge, Aralboyın Oraylıq Aziyadaǵı iri ekologiyalıq-salamatlandırıw orayına aylandırıw áhmiyeti hám keleshegi tiykarlangan.*

Tayanış sózler: *Aralboyı regionı, geoeekologiyalıq jaǵday (krizis), medicinalıq turizm, rekreaciyalıq turizm, ekoturizm, Moynaq, Aralqum, galoterapiya, peloterapiya, kemeler qábiristanı.*

Ózbekstannıń tábiyiy-klimatlıq sharayatlari hám onıń aymaqlıq ózgeshelikleri respublikamızdıń nozogeografiyalıq jaǵdayına, yaǵnıy xalıqtıń keselleniw dárejesine tásir etedi. Bul tárepten Qaraqalpaqstan Respublikası Ústirt platosı, Qızılqum shóli, Ámiwdárya deltası hám eń tiykarǵısı, Aral teńiziniń qubla bóliminde jaylasqanlıǵı sebepli ekologiyalıq jaǵdayı quramalı, klimati keskin kontinental bolǵan mámleketimizdiń arqa-batıs bóliminde jaylasqan. Regionda ótken ásirniń 60-jıllarınan baslap qurıp baratırǵan Aral teńiziniń tilge alıp ótiw orınlı. Bárkamızǵa málim, ótken ásirniń ekinshi yarımınan baslap adamzat tásirinde Oraylıq Aziyada paxtashılıqtı rawajlandırıw maqsetinde regiondaǵı shól hám sahalardı ózlestiriw ushın hádden tis kóp suwdan paydalanıw aqıbetinde Aral teńiziniń deregi esaplangan Ámiwdárya hám Sırdárya suwınıń tiykarǵı bóleginiń awıl xojalıǵı maqsetlerine jumsalıwı teńizge normal muǵdardaǵı suwdıń jetip barmawına sebep boldı.

Házirgi waqıtta ekologiyalıq mashqalalar dúnya mámleketleri aldında turǵan eń aktual máselelerdiń biri bolıp esaplanadı. Ásirese, Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında júzege kelgen geoeekologiyalıq jaǵday Oraylıq Aziyadaǵı eń iri ekologiyalıq krizislerdiń biri sıpatında bahalanadı. Aymaqtaǵı tiykarǵı mashqala Aral teńiziniń qurıp barıwı menen baylanıslı bolıp, bul process tábiyatqa, ekonomikaǵa,

“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASÍNÍN ÁHMIYETLİ MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ” atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

xalıq salamatlıǵına hám turizmniń rawajlanıwına sezilerli dárejede tásir kórsetpekte.

Qaraqalpaqstan óziniń tákirarlanbas tábiyatı, tariyxıy estelikleri, áyyemgi qalaları hám mádeniy miyrası menen turizm potencialına iye ayaqlardan biri esaplanadı. Biraq geoekologiyalıq mashqalalar bul imkaniyatlardıń tolıq rawajlanıwına kesent etpekte.

Turizm mámleket ekonomikasınıń áhmiyetli tarawlarınan biri bolıp, kóplegen mámleketlerde tiykarǵı dáramat deregi esaplanadı. Biraq geoekologiyalıq mashqalalar nátiyjesinde tábiyǵıy landshaftlardıń buzılıwı, biohárqıylılıqtıń kemeyiwi hám ekologiyalıq qáwipsizliktiń jamanlasıwı turistler aǵımınıń azayıwına alıp keliwi múmkin.

Ekologiyalıq jaqtan zıyan kórgen ayaqlarǵa turistler azıraq keledi. Hawa pataslıǵı, suw mashqalaları hám sanitariyalıq jaǵdaydıń jamanlasıwı sayaxatshılardıń qızıǵıwshılıǵın páseytedi. Nátiyjede turizm dáramatları kemeyedi hám xızmet kórsetiw tarawına ekonomikalıq zıyan keledi. Tábiyǵıy apatshılıqlar, shań-tozań boranları hám klimat ózgeriwi jollar, miymanxanalar hám dem alıw orınlarına zıyan jetkeredi. Bul bolsa infrastrukturanı ońlaw qárejetlerin asıradı.

Kóplegen turistler tábiyat kórinislerin tamasha qılıw ushın sayaxat etedi. Toǵaylardıń kemeyiwi, muzlıqlardıń eriwı yamasa suw háwizleriniń qurıwı tábiyǵıy turizm obyektleriniń azayıwına alıp keledi. Ekologiyalıq mashqalalar nátiyjesinde ayaqtaǵı epidemiologiyalıq jaǵday jamanlasıwı múmkin. Bul bolsa turistlerdiń qáwipsizligine kerı tásir etedi hám xalıqaralıq turizmniń kemeyiwine sebep boladı.

Ayırım jaǵdaylarda ekologiyalıq mashqalalar jańa turizm baǵdarlarınıń qalıplesiwine sebep boladı. Mısalı: ekologiyalıq turizm; ilimiy turizm; ekstremal turizm; ekologiyalıq apatshılıq ayaqlarına sayaxatlar. Mısalı, Moynaqtaǵı ekologiyalıq krizis bul ayaqtı ekologiyalıq turizm ushın qızıqlı orınǵa aylandırdı. Kóplegen turistler Aral teńiziniń qurıwı nátiyjesinde júzege kelgen ekologiyalıq ózgerislerdi baqlaw maqsetinde kelmekte. Moynaqtaǵı kemeler qábiristanı dúnyanıń túrli mámleketlerinen kelip atırǵan turistlerdi tartpaқта. Olar Aral baxıtsızlıǵınıń aqıbetlerin kóriw hám ekologiyalıq mashqalalar haqqında maǵlıwmat alıw ushın usı ayaqqa keledi. Turistler ushın: qurıǵan teńiz túbi; shorlangan jerler; Aralqum shóli; ekologiyalıq apatshılıq ayaqları úlken qızıǵıwshılıq oyatadı. Bul bolsa ayaqta ekologiyalıq turizmniń qalıplesiwine xızmet etpekte.

Ózbekstanniń, atap aytqanda, Qaraqalpaqstan Respublikasınıń tábiyiy-klimatlıq sharayatları (Ústirt platosı, Qızılqum shóli, Ámiwdárya deltası hám Aral teńizi) regionniń nozogeografiyalıq jaǵdayına hám xalıqtıń keselleniw dárejesine tikkeley tásir etedi. Oraylıq Aziyadaǵı eń iri ekologiyalıq krizis esaplangan Aral teńiziniń qurıwı aqıbetinde qalıplesken keskin kontinental klimat hám quramalı geoekologiyalıq

“ARAL BOYÍ GEOLOGIYASÍNÍN ÁHMIYETLI MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ” atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

jaǵday tábiyatqa, ekonomikaǵa hám jámiyetlik salamatlıqqa unamsız tásirin kórsetpekte. Biraq, bul mashqalalı jaǵday aymaқта turizmniń arawlı baǵdarların, ásirese, medicinalıq hám rekreaciyalıq turizmdi rawajlandırıw ushın jańa imkaniyatlardı da keltirip shıǵaradı.

Aralboyı regionında medicinalıq hám rekreaciyalıq turizmdi rawajlandırıwdıń áhmiyeti eki tiykarǵı faktor menen túsindiriledi:

- Sociallıq hám profilaktikalıq zárúrlík: Ekologiyalıq mashqalalar, hawa pataslıǵı, shań-tozań boranları hám suw mashqalaları xalıqtıń keselleniw dárejesin asırmaqta. Sol sebepli, region xalqı, sonday-aq bul aymaққа keliwshi sayaxatshılar ushın den sawlıqtı tiklew, keselliklerdiń aldın alıw maqsetinde rekreaciyalıq oraylar hám sanatoriyalar tarmaǵın jaratıw kúshli zárúrlikke aylandı.

- Tábiyǵıy resurslardı medicinalıq maqsette paydalanıw: Dástúriy turizmge unamsız tásir etken bul krizis Moynaқта ilimiy hám ekstremal turizmdi payda etkeni sıyaqlı, jańa tábiyǵıy resurslardı da qalıplestirdi. Mısalı: Galoterapiya (duz benen emlew): Qurıǵan Aral túbi hám Aralqum shóli topıraǵındaǵı hám hawasındaǵı ózine tán minerallar dem alıw jolları keselliklerin emlewde arawlı sanatoriyalar ashıw ushın tiykar bola aladı. Peloterapiya (balshıq penen emlew) hám klimatoterapiya: Aralboyınıń qurǵaq klimati, qaldıq suw háwizlerindegi shıpabaxsh balshıqlar hám mineral suwlar buwın, teri hám as nerv sisteması keselliklerin emlewde áhmiyetli resurs esaplanadı.

Juwmaqlap aytqanda, Moynaқтаǵı geokologiyalıq mashqalalar dáslep aymaq ekonomikası hám tábiyatına úlken zıyan jetkergen bolsa da, házirgi kúnde olar jańa turizm baǵdarlarınıń qalıplesiwine sebep bolmaqta. “Kemeler qábiristanı”, qurıǵan Aral túbi hám ekologiyalıq apatshılıq aymaqları turistler ushın qızıqlı orınǵa aylandı. Ekologiyalıq, ilimiy hám ekstremal turizmniń rawajlanıwı Moynaq ekonomikasına oń tásir etip, aymaqtıń xalıqaralıq kólemdegi áhmiyetin arttırmaqta. Keleshekte turistik infrastrukturanı rawajlandırıw hám ekologiyalıq mashqalalardı kemeytiw arqalı Moynaqtı iri ekoturizm orayına aylandırıw múmkin. Sonday-aq, Aralboyı regionınıń quramalı geokologiyalıq jaǵdayı medicinalıq hám rekreaciyalıq turizmdi rawajlandırıwda joqarı áhmiyetke iye. Bul baǵdar birinshi náwbette ekologiyalıq krizisten zıyan kórgen xalıqtıń salamatlıǵın tiklewge xızmet etse, ekinshi tárepten, Aralqumniń ózgeshe tábiyǵıy-medicinalıq resurslarınan paydalanıp, Moynaq hám oǵan tutas aymaqlardı Oraylıq Aziyadaǵı iri ekologiyalıq-salamatlandırıw turizmi orayına aylandırıw imkaniyatın beredi. Bul bolsa aymaqtıń xalıqaralıq kólemdegi áhmiyetin jáne de arttıradı.

Paydalanılğan ädebiyatlar:

1. Атаниязова О.А., Константинова Л.Г., Ещанов Т.Б., Курбанов А.Б. Аральский кризис и медико-социальные проблемы Каракалпакстана. (взгляд с места происшествия). – Нукус: Билим, 2002. – 116 с Реймов П.Р. Современное экологическое состояние региона Приаралья и некоторые предложения по его улучшению // Экологический вестник. 2008. № 2 (83). – С. 22-25.
2. Турдымамбетов И.Р. Становление и развитие медико-биологической и санитарно-гигиенической обстановки в дельте Амударьи // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 2003. 23-жилд. – С. 157-158.
3. Utarbaeva K.A. Qoraqalpog‘iston geografik joylashuvining tibbiyot turizmini rivojlantirishga ta’siri va imkoniyatlari International scientific and practical conference “MEDICAL TOURISM IN THE 21ST CENTURY: SUSTAINABLE MODELS AND CUTTING-EDGE PRACTICES”, November 10-12, 2025